

Organização: Instituto Federal do Amazonas – IFAM.

Discente: Pâmela Constantin de Medeiros Muniz (Turma 2021).

Docente orientadora: Profa. Flávia Galindo

Dissertação: Práticas Comunicacionais Integradas no Instituto Federal do Amazonas: desafios e possibilidades sob a perspectiva da Comunicação Pública.

Data da defesa: 30/08/2023.

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: a partir da proposição deste projeto, o setor de Comunicação Social do IFAM será beneficiado de forma direta. No entanto, poderá servir de base para implementação nos demais IFs do território nacional.

Projeto de Pesquisa no PPGE: Consumo, Marketing e Sustentabilidade

Linha de Pesquisa vinculada à produção: 2 - Gestão da Inovação, Mercados e Políticas Públicas

Financiamento:

- CAPES
- IFAM.

PRODUTOS TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS:

- Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- Empresa ou organização social inovadora
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis

Relatório técnico conclusivo

- Tecnologia Social
- Norma ou marco regulatório
- Patente
- Produtos/Processos em sigilo
- Software / Aplicativo
- Base de dados técnico- científica
- Curso para Formação Profissional
- Material didático
- Capacitações e Treinamentos

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestradoprofissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

() Produto Bibliográfico ou audiovisual técnico/tecnológico

2

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO PARA O INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - IFAM *- Conexão com a Pesquisa -*

Aplicabilidade do trabalho na organização estudada ou no setor econômico (descrição da Abrangência realizada): O objetivo do estudo norteou esta pesquisa na identificação de pontos de debilidade e de oportunidades de melhoria nas relações que envolvem a gestão da Comunicação Social em cada unidade do IFAM, relacionando-a à construção do valor público da Instituição junto à sociedade, indicando, assim, que o estudo é aplicável e seu produto técnico é relevante para o fortalecimento da identidade e imagem da instituição. O estudo foi realizado tendo como locus o setor de Comunicação Social do Instituto Federal do Amazonas. A aplicabilidade do produto tecnológico final da pesquisa está condicionada ao interesse da alta gestão do IFAM. De toda forma, acredita-se que os dados resultantes da pesquisa servirão de base para a proposição de melhorias para a Comunicação Organizacional do Instituto.

Contribuição para a sociedade (práticas e teóricas): Este relatório apresenta uma proposta que contribuirá na identificação de intervenções sociotécnicas, servindo de aporte para ações estratégicas na gestão da comunicação do IFAM, em conjunto com a Política de Comunicação do Instituto. Além disso, fomenta a discussão sobre a importância da Comunicação Pública como provedora de acesso à informação e oportunidades, entre instituição e cidadãos dos mais diversos recortes sociais da população.

Originalidade: Na busca pela base de buscas periódicos CAPES, percebe-se que esta pesquisa é original, contribuindo para isso, também o fato do viés escolhido no marco teórico, a convergência entre os conceitos de Comunicação Pública e de Comunicação Integrada, uma abordagem ainda pouco explorada na literatura, especialmente brasileira.

Descrição da Replicabilidade: Poderá ser utilizado como modelo de planejamento de ações sob a perspectiva sociotécnica em Instituições de Ensino Público.

Objetivo: Apresentar propostas de intervenções sociotécnicas na Gestão da Comunicação Organizacional que favoreçam a integração entre a Reitoria e os campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.

Definição: trata-se de um Relatório Técnico Conclusivo que consiste em um plano de ação para promover a 1ª Semana dos Comunicadores do IFAM.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Finalidade: por meio de um planejamento de estratégico de ações, busca-se integrar os núcleos de comunicação do IFAM e oportunizar a capacitação e a troca de experiências entre os servidores atuantes nesse setor. Pretende-se aplicar o conhecimento adquirido ao longo deste encontro no aprimoramento das atividades de Comunicação Social no IFAM.

Avanços tecnológicos/grau de novidade: trata-se de uma produção com alto teor inovativo, de tal forma que não existe registro de produção anterior que tenha sido desenvolvida com base em conhecimentos que combinam diretrizes da Comunicação Integrada e Comunicação Pública, simultaneamente dentro do Instituto Federal do Amazonas.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica: esta produção poderá ser aplicável de forma a envolver a Comunicação Social do IFAM, por meio dos seus diversos núcleos, além da Coordenação Geral de Comunicação e Eventos, na Reitoria.

Descrição da Abrangência potencial: existe um potencial de alta aplicabilidade nos demais Institutos Federais do território Nacional, podendo ser aplicado nas ações de Comunicação Social desses.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Plano de Ação – 1ª Semana de Comunicadores Do IFAM

A Coordenação Geral de Comunicação Social e Eventos (CGCSE), que, conforme Regimento Geral do IFAM (2011), possui caráter sistêmico sendo responsável pela definição, planejamento, execução, acompanhamento, registro e avaliação dos processos relacionados à comunicação do IFAM, promove a 1ª Semana de Comunicadores do IFAM.

Objetivo:

A 1ª Semana de Comunicadores do IFAM é um projeto que visa aperfeiçoar a gestão de Comunicação Social do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), congregando os profissionais atuantes nos setores de Comunicação Social da Instituição. Nesse sentido, a atividade conduzirá o alinhamento estratégico dos fluxos comunicacionais do IFAM, proporcionando a integração, a atualização e a capacitação dos comunicadores das diversas unidades do Instituto.

Apresentação do Evento

Data de realização:

Segundo Semestre de 2023 (duração de 3 dias, a ser definida).

Setor responsável:

Coordenação Geral de Comunicação Social e Eventos (CGCSE).

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Atividades ofertadas:

Capacitação por meio de palestras interdisciplinares; momento de integração de servidores.

4

Local:

Sala de Atos da Reitoria do IFAM, localizado na cidade de Manaus-AM.

Objetivo geral:

Oportunizar o alinhamento estratégico das políticas de Comunicação Social do IFAM, promover a integração e oportunidade de capacitação aos Comunicadores do Instituto.

Público-alvo:

Servidores atuantes na gestão de Comunicação Social do IFAM (na Reitoria e nos campi).

Objetivos do evento

Objetivo principal:

Promover uma Comunicação Integrada no âmbito interno do IFAM e oportunizar a integração e capacitação contínua dos servidores atuantes nos núcleos de Comunicação Social.

Objetivos secundários:

- ✓ Capacitar os comunicadores quanto a implementação de ações com base na comunicação integrada entre as unidades do IFAM;
- ✓ Capacitar os profissionais para manuseio e manutenção dos equipamentos de utilização específica dos setores de Comunicação Social (câmeras, drones, microfones e acessórios);
- ✓ Capacitar os profissionais sobre aspectos relacionados à comunicação nos canais oficiais do IFAM, como gerenciamento de mídias digitais e utilização da identidade visual do Instituto;
- ✓ Coordenar a execução e divulgação das ações de comunicação institucional;
- ✓ Estabelecer e padronizar o processo de atualização das notícias veiculadas no portal institucional.
- ✓ Padronizar os fluxos informacionais das atividades administrativas relacionadas à Comunicação e Eventos.

Plano de Ação

As atividades a serem desenvolvidas para a consecução do evento seguem descritas na Tabela Possíveis mudanças podem ser consideradas ao longo do planejamento do evento.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Artigos publicados relacionados a esta produção:

a) Título: Consumo e Cultura Material da etnia Tikuna no Município de Tabatinga-AM: elaborações Iniciais Sobre Aculturação

Tema: Abordagens Críticas e Emancipatórias em Marketing Periódico: EnANPAD 2022.

Contato na Empresa/Organização cliente: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)

Nome: Pâmela Constantin de Medeiros Muniz Cargo: Relações Públicas

E-mail: pamela.ifam@ifam.edu.br Telefone: (92) 33060000

Total investido: R\$ 2000,00

Fonte do Financiamento: IFAM.

1.1 Recomendações técnicas para a Comunicação Social do IFAM- Pautas para a 1ª Semana dos Comunicadores do IFAM

A partir do diagnóstico sobre a gestão da Comunicação Social entre as unidades do IFAM, apontado por esta pesquisa, algumas recomendações técnicas são propostas visando o aprimoramento das práticas comunicacionais no Instituto, sob a premissa da Comunicação Organizacional Integrada. As intervenções sugeridas por esse relatório, bem como a proposição do evento em referência, serão apresentadas como sugestão para a alta administração do IFAM como encaminhamentos às demandas levantadas pela presente pesquisa para o setor de Comunicação Social da Instituição.

Recomendações sobre a estrutura Funcional da Comunicação Social no IFAM

No Quadro são apresentados os principais pontos que carecem de melhorias, apontados por esta pesquisa em relação à estrutura funcional da Comunicação Social do IFAM, as respectivas recomendações técnicas sugeridas para sanar tais debilidades, bem como o público-alvo ao qual se destinam.

Quadro – Recomendações técnicas sobre estrutura funcional IFAM

QUANTO À ESTRUTURA MATERIAL		
Diagnóstico	Recomendações sociotécnicas	Público-alvo
Deficiência de recursos materiais à disposição da Comunicação Social nos campi	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentar um plano de estruturação de recursos materiais (equipamentos de apoio) para os campi do IFAM, com base nos dados do Quadro 4; - Divulgar a Política de Comunicação do IFAM a todos os campi e as orientações a respeito da estrutura material que as Coordenações devem assumir; - Orientar sobre o processo de licitação para aquisição de materiais de apoio aos núcleos de Comunicação. 	Alta Gestão do IFAM e servidores atuantes nos núcleos de Comunicação Social

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado.profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Não existe Coordenações de Comunicação Social em todos os campi	- Apresentação de um plano para implantação de Coordenações nos campi onde ainda não existe estrutura de Comunicação Social a ser apresentado para a alta gestão do IFAM, com base nos dados do Quadro 4.	Alta Gestão do IFAM
QUANTO À ESTRUTURA DE PESSOAL		
Diagnóstico	Recomendações técnicas	Público-alvo
Quantitativo de servidores inferior ao sugerido pela Política de Comunicação do IFAM	- Apresentação de um planejamento de recomposição do quadro de servidores nos campi os quais ainda não possuem o quantitativo mínimo indicado pela Política de Comunicação Social do IFAM, tomando como base os dados do Quadro 4.	Alta Gestão do IFAM
Falta de qualificação técnica dos servidores atuantes nos núcleos de Comunicação Social	- Formular um plano de ações de capacitação técnica continuada para servidores atuantes nos núcleos de Comunicação, coordenado pela CGCSE; - Capacitar os servidores sobre: a) Introdução à fotografia b) Aplicação da identidade visual do IFAM c) aplicação identidade sonora d) Produção e edição audiovisual e) Transmissão de eventos (remotos e híbridos) f) Cerimonial e Protocolo g) Gerenciamento do site institucional h) Gerenciamento de redes sociais e <i>Storytelling</i>	Servidores atuantes nos núcleos de Comunicação Social

Fonte: Elaboração própria (2023).

Recomendações quanto à dinâmica dos processos comunicacionais entre os campi do IFAM

No Quadro são apresentadas as maiores dificuldades apontadas por esta pesquisa em relação à dinâmica dos processos comunicacionais entre as unidades da Comunicação Social do IFAM, as respectivas recomendações técnicas sugeridas para sanar tais debilidades, bem como o público-alvo ao qual se destinam.

Quadro – Recomendações técnicas sobre a dinâmica dos processos comunicacionais entre unidades do IFAM

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO FRENTE AOS ASPECTOS SOCIOCULTURAIS		
Diagnóstico	Recomendações técnicas	Público-alvo

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado.profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Dificuldade na gestão dos acontecimentos vinculado à aspectos socioculturais da região locais e regionais em face da amplitude territorial do Amazonas	- Elaborar um calendário de ações integradas entre todos os campi que também inclua atividades e ações individualizadas, em função dos aspectos socioculturais de cada unidade, garantindo a preservação e a valorização das características locais.	Diretores- Gerais, Coordenadores de comunicação e demais servidores atuantes no setor de Comunicação Social de todas as unidades
Necessidade de ampliar a divulgação dos acontecimentos institucionais das unidades de forma igualitária	- Propor a inclusão de notícias dos campi, de maneira colaborativa, a serem veiculadas no periódico informativo institucional, em formato audiovisual, que contempla atualmente apenas notícias da Reitoria, o "Minuto IFAM". Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gxTs0j3iqQg	Servidores atuantes no setor de Comunicação Social de todas as unidades dos campi
Os perfis oficiais dos campi não respeitam um padrão nas redes sociais	- Sugerir um manual de gerenciamento das redes sociais do Instituto, respeitando as características socioculturais de cada unidade	Todos os servidores do IFAM

REDES E FLUXOS COMUNICACIONAIS ENTRE UNIDADES

Diagnóstico	Recomendações técnicas	Público-alvo
Discreta articulação entre os núcleos de comunicação dos campi e Reitoria	- Promover encontros anuais entre os Comunicadores de todos os núcleos e Reitoria para articular trocas de informação e experiências de cada unidade	Servidores atuantes no setor de Comunicação Social de todas as unidades
Muitos acontecimentos institucionais dos campi não são reportados à CGCSE	- Criar um fluxo padronizado entre campi e Reitoria, via e-mail institucional. Divulgar amplamente este fluxo a todas as unidades. Protocolo sugerido: As pautas devem ser enviadas para comunicacao@ifam.edu.br e terão um prazo de até 3 dias úteis para os devidos encaminhamentos ou divulgação nos canais oficiais gerenciados pela CGCSE.	Servidores atuantes no setor de Comunicação Social de todas as unidades dos campi

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado.profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Fonte: Elaboração própria (2023).

A partir do diagnóstico realizado, os aspectos relacionados servirão de pauta para o Plano de Ação da 1ª Semana de Comunicadores do IFAM, alinhado às recomendações sociotécnicas sugeridas. Esse encontro visa equacionar os problemas apresentados, oportunizando o diálogo e a troca de experiências entre os servidores atuantes nos núcleos de comunicação de todas as unidades do IFAM, contribuindo para o planejamento de práticas comunicacionais integradas dentro do Instituto.

1.2 Plano de Ação – 1ª SEMANA DE COMUNICADORES DO IFAM

A Coordenação Geral de Comunicação Social e Eventos (CGCSE), que, conforme Regimento Geral do IFAM (2011), possui caráter sistêmico sendo responsável pela definição, planejamento, execução, acompanhamento, registro e avaliação dos processos relacionados à comunicação do IFAM, promove a 1ª Semana de Comunicadores do IFAM.

1.2.1 Apresentação do Evento

Definição: A 1ª Semana de Comunicadores do IFAM é um projeto que visa aperfeiçoar a gestão de Comunicação Social do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), congregando os profissionais atuantes nos setores de Comunicação Social da Instituição. Nesse sentido, a atividade conduzirá ao alinhamento estratégico dos fluxos comunicacionais do IFAM, proporcionando a integração, a atualização e a capacitação dos comunicadores das diversas unidades do Instituto.

Data de realização: Segundo Semestre de 2023 (duração de 5 dias, a ser definida).

Setor responsável: Coordenação Geral de Comunicação Social e Eventos (CGCSE).

Programação: Capacitação por meio de palestras interdisciplinares; momento de integração de servidores.

Local: Sala de Atos da Reitoria do IFAM, localizado na cidade de Manaus-AM.

Público-alvo: Servidores atuantes na gestão de Comunicação Social do IFAM (na Reitoria e nos campi).

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado.profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

1.2.2 Objetivos do evento

Objetivo geral: Oportunizar a integração e capacitação contínua dos servidores atuantes nos núcleos de Comunicação Social visando ao alinhamento estratégico das práticas comunicacionais entre as unidades do IFAM.

9

Objetivos intermediários:

- Capacitar os servidores atuantes nas Coordenações de Comunicação Social do IFAM quanto a implementação de ações com base na Comunicação Organizacional Integrada entre as unidades do IFAM;
- Capacitar os profissionais para manuseio e manutenção dos equipamentos de utilização específica dos setores de Comunicação Social (câmeras, drones, microfones e acessórios) e demais atividades técnicas na área;
- Capacitar os profissionais sobre a comunicação nos canais oficiais do IFAM alinhada aos aspectos socioculturais que fazem parte da construção social do Instituto;
- Coordenar a execução e divulgação das ações de comunicação institucional;
- Estabelecer e padronizar o processo de atualização das notícias veiculadas no portal institucional;
- Propor fluxo informacional relacionado às atividades institucionais relacionadas à Comunicação e Eventos entre campi e Reitoria.

1.3 Plano de Ação

As atividades a serem desenvolvidas para a consecução do evento seguem descritas no Quadro 6. Considera-se que possíveis mudanças podem ocorrer, eventualmente, ao longo do planejamento do evento.

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

Seropédica

Quadro 8 - Plano de ação – 1ª semana de comunicadores do IFAM (continua)

Objetivo: Planejar e executar o evento. Elencar as responsabilidades. Estabelecer as datas e locais das atividades correlatas

O QUÊ?	COMO?		QUEM?	ONDE?	QUANDO?
	Procedimentos	Recursos			
Audiência com o Magnífico Reitor do IFAM	Apresentação dos objetivos da atividade.	Sem custo	CGCSE	Reitoria do IFAM	90 dias antes evento
Previsão de gastos operacionais e logísticos	Levantamento de custos (estimativa de participantes, passagens, diárias, entre outros).	A ser definido	CGCSE	Reitoria do IFAM	80 dias antes evento
Convite para palestrantes	Contatos com personalidades e profissionais renomados.	Meio digital	CGCSE	IFAM e demais Ifs e Ufs do país	50 dias antes evento
Confecção da programação do evento	Estabelecimento do programa de palestras.	Sem custo	CGCSE	Reitoria do IFAM	45 dias antes evento
1ª Reunião de Coordenação	Reunião presencial (para Coordenadores dos campi de Manaus e proximidades) e por videoconferência (para Coordenadores dos campi do interior do Estado do Amazonas).	Sem custo	CGCSE e Coordenadores de Comunicação	Reitoria do IFAM	40 dias antes evento
Divulgação do evento	Publicação de informativos no site oficial e nas mídias sociais do IFAM.	Sem custo	CGCSE	Canais oficiais	35 dias antes evento
Início da inscrição dos participantes	Abertura das inscrições pela internet, em coordenação com os campi.	Sem custo	Participantes	Formulário eletrônico	35 dias antes evento
2ª Reunião de Coordenação	Reunião presencial (para Coordenadores dos campi de Manaus e proximidades) e por videoconferência (para Coordenadores dos campi do interior do Estado do Amazonas).	Sem custo	CGCSE e Coordenadores de Comunicação	Reitoria do IFAM	30 dias antes evento
Término da Inscrição dos participantes	Fechamento das inscrições pela internet, em coordenação com os campi.	Sem custo	Participantes	Formulário eletrônico	20 dias antes evento
3ª Reunião de Coordenação	Reunião presencial (para Coordenadores dos campi de Manaus e proximidades) e por videoconferência (para Coordenadores dos campi do interior do Estado do Amazonas).	Sem custo	CGCSE e Coordenadores de Comunicação	Reitoria do IFAM	15 dias antes evento
Deslocamento / acomodação dos servidores	Deslocamento aéreo/fluvial dos campi do interior do Amazonas para Manaus. Acomodação na rede hoteleira de Manaus.	A ser definido	Participantes dos campi do interior	A ser definido	1 dias antes evento
1º Dia do Evento	Palestras relacionadas aos objetivos intermediários	A ser definido	Participantes	Sala de Atos da Reitoria do IFAM	1º dia do evento

Quadro 8 - Plano de ação – 1ª semana de comunicadores do IFAM (conclusão)

	COMO?				
	Procedimentos	Recursos			
o Evento		A ser definido			
o Evento	Oficinas de capacitação	A ser definido	ipantes		
o Evento	Oficinas de capacitação	A ser definido	ipantes		
o Evento	de Conversa entre os Comunicadores- Momento Integração	A ser definido	ipantes		
o Evento	Integração dos servidores campos do interior do Amazonas.	A ser definido			definido
	ação do alcance e efetividade do evento.	Sem custo	CSE		do IFAM

Fonte: Elaboração própria (2023)

+55 21 2681-4938

<http://cursos.ufrj.br/posgraduacao/ppge>

sec.mestrado-profissional@gmail.com.br

Rodovia BR 465 – KM 7 – Campus Universitário

